

Bùi Quang Khiêm

CÁI ĂN

Đạo gàn đây, họ nhà Sẻ đông lên, cái ăn lại khó kiếm hơn trước. Qua mùa gặt, nhà Sẻ bị đói ăn. Sẻ lớn nom hốc hác. Sẻ non xơ xác, suy dinh dưỡng. Nhìn Sẻ chỉ thấy đầu vói mỏ. Sẻ bàn nhau đi học trí khôn của Bói-Cá và Chim-Lợn, tìm kế cứu sống nhà Sẻ.

Bói-Cá và Chim-Lợn thương lắm, đồng ý dạy cho trí khôn.

Bói-Cá chân phương:

- Thuận lẽ tự nhiên. Sinh nở đúng lúc, vừa phải thôi. Dạy bọn trẻ học bay nhảy. Rèn tinh mắt, sắc mỏ. Luyện khỏe cánh, chắc cơ. Chịu khó kiếm ăn ở đồng và vườn xa hơn. Tập ăn các loại hạt và sâu cho quen. Nhất định sẽ sung túc.

Sẻ vẫn bần khoản. Lâu nay cố chịu vất vả mà nghe ngày no ấm còn xa xôi quá. Sẻ chờ kể Chim-Lợn.

Chim-Lợn nghĩ khác:

- Kể Bói-Cá chưa khôn. Kiếm ăn thì phải tới chỗ nhiều cái ăn. Bay xa rạc cánh, mà đâu chắc đủ ăn. Nhìn bọn chim Sâu xem, nhảy cả ngày vẫn đói, có lớn được đâu!?

Sẻ chột dạ:

- Vậy phải làm sao?

Chim-Lợn thông thả:

- Từ đây vào xóm làng người ở gần hơn. Ở đó, thóc lúa chật kho. Ăn không hết lại phơi cơm nguội. Trẻ con biếng ăn, thức ăn văng vãi quanh nhà. Ấy là chưa kể hàng tuần họ mua đồ mới; thức ăn cũ bỏ đi. Thế thì còn lo gì cái ăn cho nhà Sẻ!?

Sẻ nghe xong, mắt sáng lên. Trông đáng vẻ Chim-Lợn to béo, sung túc, thấy lời nói càng đáng tin.

Từ đó, sớm sớm, rợp trời Sẻ bay vào làng. Hè nhà, bếp ăn, sân vườn... đều sẵn cái ăn. Lại phát hiện cả những đồng rác to đầy đồ ăn. Sẻ bảo nhau:

- Ông Chim-Lợn quả là mưu trí. Từ khi vào xóm kiếm ăn đến giờ, chưa sai lời nào.

No ấm, đàn Sẻ lớn khỏe, lông cánh mịn màng. Sẻ già nghĩ xa:

- No rồi, phải dự trữ lâu dài. Nay chuyển hẳn vào xóm, ở các ống nứa, hốc mái, khe tường... để vận chuyển về kho nhanh, bớt công xây cất.

Đàn Sẻ rời xóm chim, định cư làng người. Có cửa ăn - cửa để, về thăm xóm chim thưa dần.

Một lần gặp Sẻ choai, Bói-Cá hỏi thăm, Sẻ bảo:

- Lo tích cốc phòng cơ, bận lắm nên ít về thăm.

Xong lại bay đi vội vã, ra dáng kẻ bận bịu.

Băng đi, chả còn thấy bọn Sẻ về nữa. Nhớ lũ Sẻ con, Bói-Cá nhờ Cò nhanh nhẹn đi thăm hỏi. Cò sốt sắng nhận lời, chiều về mệ lử nói:

- Vào tít trong làng, tìm mãi không gặp nhà Sẻ nữa. Hình như là chúng chuyển làng nào giàu hơn rồi!

Bói-Cá lẩm bẩm:

- Lạ nhỉ, sao mà khuôn đồng dự trữ được. Thế xóm làng thay đổi gì không?

Cò trả lời:

- Đông vui lắm. Còn có quán mới, đề biển "Chim Sẻ đủ món!"...

Chẫu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>